

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

UDK: 141.7:321.02:316.42

 10.5281/zenodo.11200615

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich,
Alfraganus universiteti pedagogika fakulteti dekani,
E-mail: xushvaqtdoniyorov@gmail.com
Toshkent (O'zbekiston)

DIALEKTIK SEKULARIZMNING IJTIMOYIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI ROLI

Annotatsiya. Maqolada sekulyarizm, uning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli, shuningdek, davlat bilan diniy birlashmalar orasidagi munosabatlarda dunyoviylik hamda diniylik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: diniylik, dunyoviylik, dahriylik, sekulyarizm, tolerantlik, qadriyat, ratsionalizm, individualizm, jamiyat, konsepsiya, vijdon erkinligi.

THE ROLE OF DIALECTICAL SECULARISM IN ENSURING SOCIAL STABILITY

Annotation. The article reveals secularism, its role in ensuring social stability, as well as the importance of maintaining a balance between secularism and religiosity in the relations between the state and religious associations.

Key words: religiosity, secularity, atheism, secularism, tolerance, value, rationalism, individualism, society, concept, freedom of conscience.

РОЛЬ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО СЕКУЛЯРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье раскрывается секуляризм, его роль в обеспечении социальной стабильности, а также важность сохранения баланса между светскостью и религиозностью в отношениях между государством и религиозными объединениями.

Ключевые слова: религиозность, светскость, атеизм, секуляризм, толерантность, ценности, рационализм, индивидуализм, общество, концепция, свобода совести.

KIRISH

Dunyoviylik va diniylik o'rtasidagi nisbat masalasi insoniyat tarixining barcha davrlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Boshqacha aytganda, inson hayoti mazmunini tashkil qiluvchi ushbu ikki tarkibiy qismning konsensusga

erishishi har qanday jamiyatning mavjud holati va istiqbolini belgilovchi bosh mezon bo'lib kelgan. Ba'zan ushbu ikki omil o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib, mamlakatlarni to's-to'polonlar va jaholat girdobiga tortgan. O'rta asrlar Yevropasida amal qilgan, vahshiyona jazolar va qiynoqlarning timsoliga aylangan inkvizitsiya davri bunga misol bo'la oladi. Ibn Rushdning g'oyalarini rivojlantirgani uchun jazoga hukm etilgan Siger Brabantskiyning taqdiri, sog'lom ilmiy qarashlari tufayli jabr ko'rgan Jordano Bruno, Nikolay Kopernik, Nikolay Kuzanskiy va boshqa mutafakkirlarning qismati esa jamiyat hayotida diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi sog'lom muvozanatning shakllanishi yo'lidagi qiyinchiliklarga misoldir. Ushbu jarayonning fojiali ko'rinishlari musulmon Sharqi hayotida ham sodir bo'ldi. Buyuk mutasavvuf alloma Abu Mansur al-Halloy xudoning mohiyatini idrok etish yo'llari haqidagi ortodoksial aqidalarga zid qarashlari uchun o'tda yoqildi. Shunday sabablar tufayli Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Alo al-Maarriy, Umar Xayyom, Nasimiy kabi ko'plab buyuk daholar ayovsiz ta'qiblarga duchor bo'ldilar. Bularning barchasi dinni davlatdan ajratish bilan bog'liq tabiiy ehtiyoj kuchini oshirib borgan.

Dinni davlatdan ajratish haqidagi g'oya azaldan hurfikrlilik va dunyoviy-ratsionalistik tafakkur rivojiga asoslanganini ta'kidlash joiz. Ushbu hayotiy masala hozirgi O'rta Osiyo hududida mavjud bo'lgan davlatlarda ham doimo muhim o'rin egallab kelgan. Bunda dunyoviylikka moyil siyosiy kuchlarning davlat va jamiyatni boshqarishdagi mavqei muntazam ravishda mustahkamlanib borgani diqqatga sazovordir. Movarounnahrning o'rta asrlar va undan keyingi davrlardagi tarixida boshqaruvning diniy-teokratik usullariga moyil davlatlarning yo'qligi ham ushbu xulosaning o'rinli ekanini tasdiqlaydi.

Demokratik taraqqiyot va fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan borayotgan O'zbekistondagi ma'naviy hayotni tashkil etuvchi, uni birlashtirib turuvchi o'zak o'q – diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi muvozanatga asoslanadi. Xalq tomonidan asrlar osha e'zozlanib kelingan qadriyatlar tizimida diniy qadriyatlar alohida o'rin egallaydi. O'zbekiston xalqi tomonidan azaldan ardoqlanib kelinayotgan qadriyatlarning aksariyatiga islomiy ruhiyat va sharqona odob-axloq chuqur singib ketgan.

O'quvchi-talabalarda dinga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirish bugungi kunda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari oldida turgan eng murakkab va muhim vazifalardan biridir. Uning muvaffaqiyatli hal etilishi ikki muhim omilga bog'liq. Dinlar haqidagi mantiqiy asoslangan bilimlarni shakllantirish va dunyoviylik tushunchasini chuqurlashtirib borish yoshlarda dinga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirishning ikki qutbi hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

“Sekulyarizm” tushunchasining kelib chiqish tarixini tahlil qilarkan, rus olimi G.Mayorov o'zining “O'rta asrlar falsafasining shakllanishi” asarida bu tushuncha dunyoviylik va diniylikning o'zaro farqini aniqlab berganligiga asosiy e'tiborini qaratgan. Yana bir rus olimi A.Shvechikovning “Liberalizm – mafkurani dunyoviyLashtirish sifatida” nomli asarida Yevropadagi sekulyarizm jarayonini

rivojlantirishning yangi bosqichi Buyuk fransuz inqilobi davrida boshlanganligini alohida ta'kidlangan. E.Erbakyan sekulyarizm dastlab Fransiyada ro'y berganligini va bu jarayon Yevropada, hammasidan oldin katolik cherkovida amalga oshganligini tahlil qilgan. Taniqli din sotsiologi D.Bel sekulyarizmni dinning jamiyat hayotiga ta'siri sezilarli darajada qisqargan va uni rad etish yoki qabul qilish ixtiyoriy bo'lgan shaxsiy masalaga aylangan jarayon deb atagan. Ingliz faylasufi Tomas Gobbs o'z asarlarida davlat dindan butunlay voz kechmasligini, cherkov bilan bog'liq ma'naviyat hayotning ajralmas qismi bo'lib qolish shartligi, ammo davlatga bo'ysunishi kerakligini ta'kidlagan.

Yuqoridagi G'arb olim va mutafakkirlarining dunyoviylik hamda uning demokratik davlatchilikni shakllantirishda tutgan o'rniga nisbatan bo'lgan ilmiy nuqtayi nazar va munosabatlarini bayon qilishdan maqsad, sekulyarizm ko'p qirrali, ko'p darajali konsepsiya bo'lib, demokratik davlatning asosiy tamoyillaridan biri ekanligini ta'kidlashdir. Chunki bugungi kungacha sekulyarizm davlat va jamiyatning rivojlanishida, shuningdek, undagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan.

Faylasuf va olimlar sekulyarizm va uni jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlashdagi o'rnini tadqiq qilishda turli metodlardan foydalanganlar. Rus olimi G.Mayorov va A.Shvechikovlar sekulyarizmni falsify nuqtayi nazardan tahlil qilganligini ko'rishimiz mumkin. E.Erbakyan, din sotsiologi D.Bel va ingliz faylasufi Tomas Gobbslar sekulyarizm hamda uning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini tahlil qilishda dialektik metoddan foydalanishgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ingliz tilidagi «secularity» hamda rus tilidagi «секуляризация» va «светскость» tushunchalari bilan tutash ushbu istilohning qanday talqin etilishining o'ziyoq har qanday mamlakatdagi davlat va din o'rtasidagi munosabatlarning mazmun-mohiyatini belgilab beradi.

Sho'ro zamonida chiqarilgan aksariyat lug'atlarda «светскость» va «секуляризация» tushunchalari diniylikning aksi bo'lgan ijtimoiy xatti-harakatlar sifatida talqin etiladi. Bu esa, tabiiy ravishda, dahriylik targ'iboti va dinning hayotiy o'rnini inkor etishga olib kelar edi. Tom ma'nodagi sog'lom dunyoviylik dinning ijtimoiy mavqeini inkor etmaydi, balki jamiyat hayotini tashkil etishning dunyoviy ma'rifatga asoslangan tarzini anglatadi. Boshqacha aytganda, dunyoviylik ijtimoiy hayot sohalari diniy aqidaning yakka hokimligidan va uning hal qiluvchi ta'siridan holi bo'lishni taqozo etadi.

Dunyoviylik va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot ehtiyojlari hamisha hamohanglik kasb etib kelgan. Ya'ni, dunyoviylik qotib qolgan dogma emas, aksincha, u muntazam ravishda takomillashib boruvchi hodisadir. Zamonaviy ilmiy tilda aytganda, dunyoviylik modernizatsiya deb nomlanuvchi jarayonning

harakatlantiruvchi kuchidir.

Bugungi kunda xorij falsafasida ham o'zining diniylik va dunyoviylik tushunchalari mavjud ekanligini yuqorida ko'rib chiqqan edik. Aslida bu tushunchalar o'rtasidagi farq g'arbiy Yevropada sekulyarizmning yuzaga kelish davrida paydo bo'lgan. Davlat boshqaruvi va dinning ajralish jarayoni, ya'ni sekulyarizm dunyoviylik va diniylikning o'zaro farqini aniqlab bergan. Chunki "dunyoviylik" atamasi aslida din yoki cherkovning yo'qligini emas, balki davlat manfaati va dunyoviy manfaatlar sohasiga tegishli ekanligini anglatadi. "Dunyoviylik" so'zi Yevropa madaniyatining "dunyoviy" va "diniy"ga bo'linishini ta'minlagan lotincha "saecularis" atamasining tarjimasidir. [Майоров Г. Г. 1979. – С.123]. Demak xulosa sifatida aytish mumkinki, sekulyarizm dunyoviylik va diniylik bo'linishining ibtidosidir.

Qadimda dunyoviylik va diniylik bir-biridan ajratilmagan, ya'ni har qanday dunyoviy xatti-harakatlar ilohiy taqdir bilan bog'langan hamda tushunilgan. Ilk xristianlikda dunyoviylikning asosiy tamoyillari mavjudligi allaqachon aniqlangan. Zotan, xristianlik dastlab nodavlat din sifatida paydo bo'ldi, shuning uchun u davlatni cherkovdan ajratish prinsiplariga, shuningdek vijdon erkinligi g'oyasiga ega bo'lib, fuqaroviy dunyoviy jamiyatni taklif qiladi. Lekin keyinchalik, xristianlik Rim imperiyasining davlat diniga aylangach, tabiiyki, dunyoviylik mafkurasi o'z ahamiyatini yo'qotdi va cherkov otalari diniy, diniy-dunyoviy hokimiyatning hukmronligini anglatuvchi teokratyani o'rnatishga intildilar.

Uyg'onish va islohotlar davrida dunyoviylik g'oyasi ko'pgina gumanistlar, jumladan, Jovanni Bokachcho, Fransua Rable va Jordano Bruno kabilar tomonidan rivojlantirildi. Ushbu faylasuflarning faoliyati antiklerikal xarakterga ega bo'lgan va ular insonni diniylikdan qutqarishga qaratilgan dunyoviy insonparvarlik g'oyalarini ilgari surganlar.

Shunday qilib, diniylikdan ozod bo'lgan dunyoviy hokimiyat jamiyatni samarali boshqarish vositasiga aylanishi kerak. Bular, Yevropa madaniyatining jamiyatni dunyoviy lashtirishga qaratilgan dastlabki qadamlari bo'lib, oqibatda, Yevropa madaniyatining bir necha asrlar davomida kuchli de-xristianlashtirilishiga olib kelgan. Bu holat ayniqsa so'nggi bir necha o'n yilliklarda yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

"Sekulyarizm" termini (frans. "secularisation", "saecularis" – "dunyoviy" so'zidan kelib chiqqan) ilk marta 1648-yil Vestvaliyaning tinchligiga doir, ya'ni cherkov mulkini (yerlarini) dunyoviy hokimiyatga o'tkazilishi to'g'risidagi qaror chiqarilgan muzokarada ishlatilgan. Shu ma'noda aytish mumkinki, XVII asrda Yevropada amalga oshirilgan islohotga doir barcha harakatlar dunyoviy xarakterga ega edi. Dunyoviy lashtirishga bo'lgan talabni D.Uiklif, Y.Gus va M.Lyuterlar ham ilgari surishgan. Germaniyadagi islohotga doir harakatlarni qo'llab-quvvatlovchi nemis knyazlari sekulyarizmni amalga oshirdilar. XVII asrda Shvetsariya,

Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Niderlandiya va Angliyada keng miqyosda sekulyarizm yuz berdi. Yevropadagi sekulyarizm jarayonini rivojlantirishning yangi bosqichi Buyuk fransuz inqilobi davrida boshlandi. [Швечиков А.Н. 2013]. XX asr oʻrtalarida sekulyarizm Italiyaning birlashuvi bilan ham amalga oshirildi.

Sekulyarizm hodisa sifatida uzoq tarixga ega. Franklar imperatori Karl Martel VIII asrga kelib cherkovdan koʻplab yerlarni zoʻrluk bilan tortib oldi va ularni dunyoviy davlat tarafdorlari boʻlgan amaldorlarga tarqatdi. Biroq, Yevropada diniy islohotlar davrida sekulyarizm keskin kuchayib bordi, hatto ruhoniylar (protestantlar) ham keng miqyosda sekulyarizm (birinchi navbatda, yerlar) jarayoniga oʻta boshladilar. Bu jarayon oʻsha davrda cherkovga tegishli boʻlgan yerlar davlatga tegishli boʻlgan yerlarga nisbatan koʻp marotaba oshib ketganligi bilan oqlandi.

Fransuz burjuaziya revolyutsiyasidan keyingi islohotlar jamiyatdagi sekulyarizmning keyingi bosqichlarini rivojlantirishga sezilarli darajada turtki berdi. Va bu safar, sekulyarizm faqat mulkiy munosabatlar bilan chegaralanib qolmay, balki mafkuraviy, falsafiy, siyosiy va ijtimoiy xususiyatlarga ega boʻldi. Shunday qilib, iqtisodiy maʼnoda, sekulyarizm ijtimoiy ong va dunyoviylikni shakllantirish sohasida global oʻzgarishlarga olib keldi.

Fransiyada 1795-yil 25-fevralda cherkov rasmiy ravishda davlatdan ajralib chiqdi. Ushbu inqilobiy sekulyarizm aslida Fransiya katolik cherkovining magʻlubiyati edi. Volterning “shaytonni ezib tashlash” haqidagi chaqirigʻi amalga oshdi. Davlat dinning taʼsiridan ozod boʻldi. Fransiyada yuz berayotgan voqealar Yevropaning boshqa davlatlari tomonidan kuzatib borildi. Fransiyada roʻy bergan sekulyarizm jarayoni Germaniyada davom etdi. Ushbu davlatda “ruhiy poydevorlar” deb ataladigan cherkov va monastirning mulklari hukumatga topshirildi. Dunyoviy maktablarda diniy taʼlim berish imkoniyatlari keskin kamaygan edi. Ayniqsa, sekulyarizm jarayonining Yevropada, hammasidan oldin katolik cherkovida roʻy berganligi xarakterlidir. [Элбакян Е. 2013].

Yevropa jamiyatida sekulyarizm jarayoni Martin Lyuterning din yordamiga muhtoj boʻlmagan dunyoviylik haqidagi mafkurasi asosida diniy yangilanishlar orqali davom ettirildi. Shunday qilib, din va cherkov oʻz huquqlariga ega boʻldi, ammo ular iqtisodiy sohaga, ayniqsa maʼmuriy sohaga aralashish huquqidan mahrum qilindi.

Dunyoviylik gʻoyalari XVIII asrda fransuz materialistlari va ingliz deistlari, xususan, dinning dunyoviylikdan ustunligiga qarshi boʻlgan B.Franklin, T.Gobbslarning klassik liberal qarashlari tufayli falsafiy, iqtisodiy va siyosiy qarashlar tizimi sifatida mustahkamlandi. Spinoza ham davlatni dindan yuqori qoʻyganligini kuzatish mumkin, chunki uning fikricha, tabiiy qonunlar “ilohiy qonun”lardan yuqori turadi. Agar cherkov oʻzining huquq va majburiyatlarini notoʻgʻri talqin qilsa, bu jamiyat uchun xavfli boʻlishi mumkin. Gobbsning fikriga

ko'ra, albatta davlat dindan butunlay voz kechmaydi. Cherkov bilan bog'liq ma'naviyat hayotning ajralmas qismi bo'lib qolishi shart, ammo davlatga bo'ysunishi kerak. [Лебедев С.Д. 2003. – С. 35-63]. Aynan yuqoridagi faylasuflarning fikriga ko'ra, dunyoviylikning poydevori qo'yildi va dunyoviy hokimiyat tushunchalari rivojlandi hamda dunyoviylik diniylik ustidan o'z hukmronligini o'rnatdi. Vijdon erkinligi, shaxsning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilish – o'sha davr falsafiy tafakkurining asosiy yo'nalishi hisoblangan. Dunyoqarashni rivojlantirish borasida ham jiddiy o'zgarishlar yuzaga keldi. Ma'rifat aqlning qudrati, ratsionalizm, shaxsning avtonomiyasi va individualizm kabi prinsiplarni yuzaga chiqardi. Shu nuqtayi nazardan dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslik har bir kishi uchun shaxsiy masala bo'lib, bunga cherkovning aralashishga haqqi yo'q degan nazariya shakllandi.

Dunyoviy davlatning falsafiy konsepsiyasini shakllantirish Yevropada ijtimoiy hayotdagi islohotlar va turli o'zgarishlarga sabab bo'lgan sekulyarizm ta'sirida sodir bo'ldi.

Alohida ta'kidlash lozimki, amalga oshirilayotgan yangi davr islohotlari natijasida sodir bo'layotgan voqealar o'tmishda jamiyat va madaniyatning asosi bo'lgan diniylikni bugungi kunda jamiyatning asosiy sohalaridan biriga aylantirdi. Jamiyatning barcha institutlari ma'naviy jihatdan avtonom bo'lib, diniy ta'sirlardan mustaqildir.

Taniqli din sotsiologi D.Bel ta'kidlaganidek, “zamonaviy jamiyatni rivojlantirish va farqlash yo'lida biz bu jarayonni dinning jamiyat hayotiga ta'siri sezilarli darajada qisqargan va uni rad etish yoki qabul qilish ixtiyoriy bo'lgan shaxsiy masalaga aylangan sekulyarizm deb ataymiz”. [Лебедев С.Д. 2003. – С. 5-13]. Demak, diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda sekulyarizmning o'rni nihoyatda muhim va busiz diniylik hamda dunyoviylik o'rtasida mutanosiblik bo'lmaydi.

Agar din asosiy e'tiborni ilohiylik va “g'ayritabiiylik”ka qaratgan bo'lsa, dunyoviylik inson ongini ijtimoiy, tabiiy, o'zining real hayotiga yo'naltirdi. Shunday qilib, bu ikki tushunchani bir-biriga qarshi qo'yish noto'g'ri. Chunki ular inson hayotining ikki ajralmas sohasidir. Demak, dunyoviylik dinni yo'q qilmaydi, balki uning o'rnini o'zgartiradi. Endi din ijtimoiy jihatdan majburiy emas, uning o'rnini ikkinchi darajali bo'lib, Yevropaning plyuralistik jamiyatida diniy hukmronlik tugatilgan. Jamiyatda albatta din me'yorlari kerak, lekin hamma uchun majburiy bo'lgan eng yuqori axloqiy tamoyil sifatida emas.

Faylasuf I.A.Ilinning fikricha cherkov va davlat o'rtasidagi munosabatlar hamda diniylik hamda dunyoviylik o'rtasidagi aloqalarni quyidagicha belgilaydi: “Cherkov va davlat ruhan, qadr-qimmat, maqsadi va harakatlanish shakliga ko'ra turlichadir. Davlat kuch va qudratga egalik qilishga harakat qiladi. Cherkov esa shakkoklik, gunoh va kamsitishlarni keltirib chiqaradi. Cherkov hech qachon

davlatning qudrati va qilichini egallashga intilish kerak emas, aks holda u o'zining mohiyatini hamda qadrini o'zgartiradi. Cherkov iymonni tiklash, bid'atchilik, jinoyatchilikka qarshi kurashish yoki urush uchun ham hech qachon qo'liga qilich olmasligi kerak. Bu borada cherkov "apolitik" bo'lishi, ya'ni siyosatning vazifasi uning vazifasi emas, siyosat vositasi uning vositasi emas, siyosatdagi unvonlar uning unvonlari bo'lmasligi kerak". [Ильин И.А. 1993. – С. 124]. Demak, faylasuf I.A.Ilin dinning siyosiy maqomga intilishini qoralagan va bu bilan u dinning insonni ma'naviy ehtiyojini qondiruvchi vosita sifatida qolishini ma'qullagan.

Ko'pgina mamlakatlarda bugungi kunda cherkov va davlat o'rtasidagi quyidagi munosabatlar kuzatilmoqda. Bu so'zsiz, birinchi navbatda, davlat cherkovning odamlar ongiga kuchli ta'sir etish salohiyatiga ega ekanligi uchun uning dunyoqarashini shakllantirish va integratsion funksiyalaridan mahrum qilishni istaydi.

Ushbu rejimning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- davlat va uning organlari o'z fuqarolarining qaysi dinga e'tiqod qilish yoki qilmasliklarini nazorat qilish hamda buning hisobini yuritish huquqiga ega bo'lmaydi;
- davlat cherkovning ichki faoliyatiga aralashmaydi (agar cherkov amaldagi qonunni buzmasa);
- xususan, davlat diniy tashkilotlarning dinga e'tiqod qiluvchilar bilan munosabatlarida, shuningdek, diniy ehtiyojlarni qondirish uchun ajratilgan mablag'larni xarajat qilishida, ichki o'z-o'zini boshqarishida, diniy tashkilotlar organlarining o'zaro munosabatlarida diniy e'tiqodlar, urf-odatlar, diniy marosimlar va diniy ehtiyojlarni qondirishning boshqa shakllariga aralashmaydilar;
- davlat cherkovni moddiy yoki boshqa moddiy-texnik vositalar, jumladan moliyaviy jihatdan ta'minlamaydi;
- cherkov davlatning qandaydir vazifasini bajarmaydi;
- cherkov davlat ishlariga aralashmaydi, faqat fuqarolarning diniy huquqlari bilan bog'liq masalalarni hal qiladi. Davlat, o'z navbatida, cherkov va diniy idoralarning qonuniy faoliyatini himoya qiladi.

Shunday qilib, tahlillar natijasida shuni ta'kidlash lozimki, cherkov va davlatning ajratilishi ijtimoiy hayotni dunyoviy qadriyat hamda normalarga yo'naltirishni bildiradi.

XULOSA

XX asr xalqaro huquqiy aktlar bazasida vijdon erkinligining "liberal standarti" shakllangan. Ikkinchidan, o'zaro bog'liq bo'lgan elementlardan tashkil topgan tizimning huquqiy kategoriyasi bo'lib, ular orasida eng kam diniy huquqlarni ifodalovchi uchta guruh farqlanadi. Har qanday diniy e'tiqodni e'tirof

etish huquqi, avvalo, shaxsning o'z diniy e'tiqodiga asosan harakatlanish, diniy birlashma tarkibida jamoaviy faoliyat huquqiga, fuqarolarning axborotni tarqatish erkinligi hisoblangan diniy e'tiqodlarni tarqatish kabi shaxsiy huquqlarini o'z ichiga oladi. Bu shuningdek, diniy sohada bag'rikenglik mavjudligini anglatadi, chunki "zamonaviy jamiyatning rivojlanishi insoniyatga bag'rikenglik tamoyillarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. Buni aniq bir tarixiy davr talabi deb atash mumkin. Tolerantlik demokratik jamiyatning eng asosiy qadriyati hamda dunyoviylik va diniylik muvozanatini ta'minlashning prinsiplaridan biri hisoblanadi". [Касьянова Е.И. 2010. – С. 143-148]. Demak, tolerantliksiz dunyoviylik va diniylik o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash mumkin emas.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, sekulyarizm davlat va diniy tashkilotlarning ajralishini, ular faoliyatining aniq chegarasini belgilab beruvchi konsepsiyadir. Sekulyarizmning asosiy xususiyatlaridan biri, davlat va jamiyatning siyosiy faoliyatidagi har qanday diniy aralashuvlarni cheklaydi. Bu holat o'z o'rnida bugungi kunda global muammolardan biri bo'lgan siyosiy islom va radikalizmning oldini olishga, sekulyar davlatlarda diniylik va dunyoviylik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. – Москва, Мысль, 1979. – С.123.
2. Швечиков А. Н. Либерализм как идеология секуляризации. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizmkak-ideologiya-sekulyarizatsii#ixzz2HY36aLo8> (Дата обращения: 14.01.2013)
3. Элбакян Е. Секуляризация и десекуляризация в эпоху модерна и постмодерна. <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschenstvo-protiv-tsarstvanovyy-vzglyadna-vzaimootnosheniya-tserkovnoy-i-svetskoy-vlastey-vrevolyutsionnoy-rossii#ixzz2HY4TrGjm> (Дата обращения: 15.01.2013)
4. Лебедев С. Д. Религиозная и светская культуры как типы систем социального знания. – Белгород, 2003. – С. 35-63.
5. Лебедев С. Д. Религиозная и светская культуры как типы систем социального знания. – Белгород, 2003. – С. 5-13.
6. Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. – Москва, 1993. – С. 124.
7. Касьянова Е. И. Социально-философские основания толерантности // Вестник Якутского государственного университета. Научный журнал. – 7. № 1 январь-март. – Якутск, 2010. – С. 143-148.